

Zur Modellierung domänenspezifischen Wissens in der Rechtswissenschaft und der Rechtsinformatik: Konzepte – Ontologien – Methoden am Beispiel der digitalen Edition der Werke Hans Kelsens

Elena Suárez Cronauer (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)

Das vorliegende Poster fasst die Fragestellung, Methoden und Ergebnisse meiner Masterarbeit zusammen, die ich im September 2020 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Studiengang „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ eingereicht habe. Dieses Poster würde ich gerne im Rahmen eines digitalen Posterslams auf der vDHd 2021 vorstellen.

Wissen hat in der heutigen Gesellschaft eine omnipräsente Erscheinungsform angenommen. Denn Wissen ist nicht nur mit dem Smartphone durch Google und Wikipedia fast jederzeit und überall abrufbar, sondern verdichtet sich zudem durch die scheinbar überwältigende Informationsmenge im World Wide Web stetig. Die Frage, wie mit dieser Informationsfülle umgegangen werden soll, stellt sich daher in vielen Aspekten des täglichen Lebens, in der Arbeitswelt, und besonders auch im wissenschaftlichen Bereich. Die Wissenschaft sieht sich hier vor der Problematik, dass ihr Kerngebiet laut Duden darin besteht, eine „begründetes, geordnetes, für gesichert erachtetes *Wissen hervorbringende* forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich“ zu sein.

Das bedeutet, dass hier zu dem Wissen, das ohnehin schon existiert, neues Wissen hinzugefügt wird, welches die Fülle an Informationen noch mehr anschwellen lässt. Durch diese stetige Anreicherung und somit Verdichtung von Informationen können „Datensilos“ entstehen, welche den gezielten Zugang zu Wissen erschweren können. Gerade die Disziplin der digitalen Geisteswissenschaften muss sich mit der Frage beschäftigen, wie Wissen, das in der Form von digitalen Daten vorliegt, miteinander in Verbindung gebracht und geteilt werden kann, um, im besten Fall, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und somit aktiv etwas zur Wissenschaft beizutragen, mindestens jedoch, um die Informationen interessierten Nutzer:innen in einer zu verarbeitenden und überschaubaren Weise zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit, deren Ergebnisse das Poster zusammenfasst, wurde für das Projekt der „Hans Kelsen Werke“ der Wissenschaften und Literatur | Mainz Wissen innerhalb der Hans Kelsen Werken anhand ein konzeptuelles Datenmodell modelliert, auf Grundlage der Sachregister des zweiten Bands der Werke. Hans Kelsen (1881–1973) war ein österreichischer Jurist und Rechtsphilosoph, der mit seinen in der „Reinen Rechtslehre“ verfassten Gedanken zum Rechtspositivismus auf die Rechtswissenschaft einen bedeutenden Einfluss hatte. Das Wissen innerhalb der Werke Kelsens wird mithilfe des Datenmodells dargestellt, welches die Grundlage für eine Ontologie bilden kann. Unter Wissen werden hierbei Konzepte verstanden, die Wissen repräsentieren. Wissensrepräsentation ist in diesem Sinne eigentlich die Repräsentation von Konzepten. Diese Konzepte sind in einem abgegrenzten Bereich, auf den sie sich beziehen und für den sie definiert werden, angesiedelt, sprich in ihrer jeweils spezifischen Domäne. Durch die Modellierung dieser Konzepte, also dem Erschaffen eines Modells, in dem die Konzepte miteinander und untereinander in Verbindung stehen, kann der Wissensbereich einer Domäne abgebildet werden. Die Spezifizierung dieser Abbildung von Konzepten bzw. Begriffen und deren Beziehung untereinander erfolgt schließlich in einer Ontologie.

Das Datenmodell ist personenorientiert, da nicht die Konzepte selbst, sondern die verschiedenen, über sie formulierten Forschungsmeinungen von Personen im Vordergrund stehen sollen. Darüber

hinaus sind die Konzepte in thematische, inhaltlich miteinander verbundene Klassen eingeteilt, so dass bei einer möglichen Implementierung in eine Ontologie auch semantisch-thematische Daten, die sonst implizit geblieben wären, explizit gemacht werden. Das Modell orientiert sich an der Basic Formal Ontology von Arp, Smith und Spear. Ontologien aus der Rechtsinformatik und Legal Tech wurden nicht genutzt, da diese keinen Fokus auf rechtsphilosophische Aspekte hatten. Zudem war die Modellierung im Bereich von Legal Tech auf privates und prognostisches Wissen im Umfeld von gewinnorientierten Unternehmen ausgerichtet, während geisteswissenschaftliche Forschungen, unter die ein rechtstheoretisches Projekt wie die Hans Kelsen Werke gefasst werden kann, ihren Fokus auf öffentliches, nachhaltiges und frei zugängliches Wissen legen sollten.

Hierbei sollte nicht das Ziel verfolgt werden, eine komplette Ontologie für die Hans Kelsen Werke zu modellieren. Vielmehr wurde anhand des zweiten Bandes der Hans Kelsen Werke, domänenspezifisches Wissen im Bereich der Rechtswissenschaften bei Kelsen in einem Datenmodell konzeptuell abgebildet. Das Modell leistet somit die Vorarbeit für die Modellierung einer Ontologie und stellt den konzeptuellen Rahmen dar, auf dem diese aufbauen kann.

Im Falle einer Umsetzung des Datenmodells und der in dieser Arbeit geschaffenen Grundlagen zu einer Ontologie für die Hans Kelsen Werke, könnte dies nicht nur Forscher:innen bei der weiteren Bearbeitung von Kelsens Wirken und seiner Rechtslehre unterstützen. Vielmehr würde auch die Entstehung eines weiteren Datensilos vermieden werden, da die Inhalte und somit das Wissen der Werke Kelsens semantisch für andere Projekte zugänglich gemacht und diese so in das Semantic Web eingegliedert werden könnten. Angesichts der Fülle des bereits vorhandenen Wissens sollte es sich die Wissenschaft jeglicher Disziplinen, neben der Erzeugung von und Forschung zu neuen Erkenntnissen, zur Aufgabe machen, die Lücke zwischen Wissen bzw. Informationen und den Zugriff auf diese zu schließen. Jegliches Wissen hat seinen Nutzen nicht erfüllt, wenn es nicht gefunden werden kann. Deswegen müssen nachhaltige und kompatible Wege gefunden werden, um Wissen zu organisieren, diese Strukturierung angemessen zu planen sowie Nutzer:innen bei der Erschließung von Wissen zu leiten. Die Modellierung einer Ontologie stellt einen dieser Wege dar.

Poster: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5775025>

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.